

BYUDJET-SOLIQ SIYOSATI

Komiljonov Behruz

Millat Umidi Universiteti Xalqaro biznes va moliya
fakulteti 2bosqich talabasi

Umarova Muqaddas Abbasovna

Ilmiy rahbar: Millat Umidi Universiteti Xalqaro
biznes va moliya kafedراسi professori i.f.d
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20079837>

Annotatsiya

Ushbu ilmiy tezisda byudjet-soliq siyosatining nazariy asoslari, uning iqtisodiy tizimdagi o'рни va amaliy ahamiyati chuqur tahlil qilinadi. Xususan, fiskal siyosatning asosiy vositalari — davlat byudjeti daromadlari va xarajatlari, soliqlar tizimi hamda byudjet taqchilligi yoki profitsitining iqtisodiy jarayonlarga ta'siri yoritib beriladi. Tadqiqot davomida byudjet-soliq siyosatining iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish, inflyatsiyani tartibga solish, bandlik darajasini oshirish va aholi daromadlarini qayta taqsimlashdagi roli tahlil qilinadi. Shuningdek, rag'batlantiruvchi (ekspansion) va cheklovchi (restriktiv) fiskal siyosatning qo'llanish shartlari va ularning iqtisodiy natijalari solishtirma tarzda o'rganiladi. Mazkur tezisda zamonaviy iqtisodiy sharoitda, ayniqsa rivojlanayotgan davlatlar misolida, samarali byudjetsoliq siyosatini shakllantirish va uni takomillashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Davlat moliya siyosatining to'g'ri yo'lga qo'yilishi makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, iqtisodiy inqirozlarning oldini olish hamda barqaror iqtisodiy o'sishga erishishda muhim omil ekanligi asoslab beriladi.

Kalit so'zlar

Byudjet, soliq siyosati, fiskal siyosat, davlat xarajatlari, iqtisodiy o'sish, inflyatsiya, bandlik, davlat daromadlari.

Asosiy qism

Byudjet-soliq siyosati davlatning iqtisodiyotni tartibga solishdagi eng muhim mexanizmlaridan biri hisoblanadi. Ushbu siyosat orqali davlat iqtisodiy jarayonlarga bevosita va bilvosita ta'sir ko'rsatadi hamda mamlakatda makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga intiladi. Byudjet-soliq siyosatining mazmuni davlat byudjeti daromadlari va xarajatlarini boshqarish orqali iqtisodiy muvozanatni saqlashdan iborat. Davlat byudjeti orqali yalpi ichki mahsulotning ma'lum qismi qayta taqsimlanadi va bu jarayon iqtisodiy rivojlanishning muhim omili sifatida namoyon bo'ladi.

Soliqlar byudjet daromadlarining asosiy manbai bo'lib, ular davlatning iqtisodiyotdagi rolini belgilab beradi. Soliq tizimi orqali davlat nafaqat moliyaviy

resurslarni shakllantiradi, balki iqtisodiy faoliyatni rag'batlantirish yoki cheklash imkoniyatiga ham ega bo'ladi. Shu bilan birga, davlat xarajatlari iqtisodiyotning turli sohalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Xususan, ta'lim, sog'liqni saqlash, infratuzilma va ijtimoiy himoya sohalariga yo'naltirilgan mablag'lar aholi farovonligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Iqtisodiy sharoitga qarab, davlat turli fiskal siyosat vositalaridan foydalanadi. Agar iqtisodiyotda pasayish kuzatilsa, davlat rag'batlantiruvchi siyosatni qo'llaydi, ya'ni soliq yukini kamaytiradi va davlat xarajatlarini oshiradi. Bu esa yalpi talabning ortishiga, ishlab chiqarish hajmining kengayishiga va bandlik darajasining oshishiga olib keladi. Aksincha, inflyatsiya darajasi yuqori bo'lgan sharoitda cheklovchi fiskal siyosat amalga oshiriladi. Bunda davlat xarajatlari qisqartiriladi va soliqlar oshiriladi, natijada iqtisodiyotdagi ortiqcha talab kamayadi va narxlar barqarorlashadi.

Byudjet-soliq siyosati mamlakatning asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Jumladan, davlat xarajatlari va soliq siyosati orqali iqtisodiy o'sish rag'batlantiriladi, yangi ish o'rinlari yaratiladi va ishsizlik darajasi kamayadi. Shu bilan birga, fiskal siyosat inflyatsiya jarayonlarini nazorat qilishda ham muhim vosita hisoblanadi. Bundan tashqari, soliq tizimi orqali aholi daromadlarini qayta taqsimlash imkoniyati yaratiladi, bu esa ijtimoiy tenglikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Davlat byudjeti har doim ham muvozanatda bo'lavermaydi. Ayrim hollarda byudjet taqchilligi yuzaga keladi, ya'ni davlat xarajatlari daromadlardan ortib ketadi. Bunday vaziyat qisqa muddatda iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishi mumkin, ammo uzoq muddatda davlat qarzining oshishiga olib keladi. Shu sababli byudjet-soliq siyosatini yuritishda muvozanatni saqlash va resurslardan oqilona foydalanish muhim hisoblanadi.

Zamonaviy iqtisodiy sharoitda byudjet-soliq siyosatini takomillashtirish alohida ahamiyat kasb etadi. Xususan, soliq tizimini soddalashtirish, davlat xarajatlarining samaradorligini oshirish, raqamli texnologiyalarni keng joriy etish hamda korrupsiyani kamaytirish orqali fiskal siyosatning natijadorligini oshirish mumkin. Shu orqali davlat iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashi va barqaror rivojlanishni ta'minlashi mumkin.

Byudjet muvozanati va uning iqtisodiy ahamiyati

Davlat byudjeti har doim muvozanatda bo'lavermaydi. U quyidagi holatlarda bo'lishi mumkin:

- **Byudjet taqchilligi** – xarajatlar daromaddan ko'p
- **Byudjet profitsiti** – daromadlar xarajatlardan ortiq

Taqchillik qisqa muddatda iqtisodiyotni rag'batlantirishi mumkin, ammo uzoq muddatda davlat qarzining ortishiga olib keladi.

Shu sababli, davlat byudjet siyosatini yuritishda muvozanatni saqlash muhim ahamiyatga ega.

Zamonaviy sharoitda byudjet-soliq siyosatini takomillashtirish yo'llari

Hozirgi global iqtisodiyot sharoitida fiskal siyosatni samarali yuritish quyidagilarni talab qiladi:

- Soliqlar tizimini soddalashtirish va shaffof qilish
- Davlat xarajatlarining samaradorligini oshirish
- Raqamli texnologiyalarni joriy etish
- Korrupsiyani kamaytirish
- Investitsiyalarni jalb qilishni rag'batlantirish

Bu chora-tadbirlar orqali davlat iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashi va aholi farovonligini oshirishi mumkin.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, byudjet-soliq siyosati davlatning iqtisodiyotni boshqarish va tartibga solishdagi eng muhim vositalaridan biri bo'lib, u orqali mamlakatning makroiqtisodiy barqarorligi ta'minlanadi. Ushbu siyosat davlat byudjeti daromadlari va xarajatlarini samarali boshqarish orqali iqtisodiy

o'sishni rag'batlantirish, inflyatsiyani nazorat qilish hamda bandlik darajasini oshirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, fiskal siyosatning to'g'ri tanlangan yo'nalishi iqtisodiy rivojlanishga bevosita ta'sir qiladi. Xususan, rag'batlantiruvchi fiskal siyosat iqtisodiy pasayish sharoitida ishlab chiqarishni kengaytirish va yangi ish o'rinlarini yaratish orqali iqtisodiy faollikni oshiradi. Aksincha, cheklovchi fiskal siyosat inflyatsiyani jilovlash va iqtisodiyotdagi ortiqcha talabni kamaytirish orqali narxlar barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Shuningdek, byudjet-soliq siyosati ijtimoiy adolatni ta'minlashda ham muhim o'rin tutadi, chunki soliq tizimi orqali daromadlarni qayta taqsimlash mexanizmi amalga oshiriladi. Bu esa aholi o'rtasidagi iqtisodiy tafovutlarni kamaytirishga yordam beradi. Davlat xarajatlarining esa ta'lim, sog'liqni saqlash, infratuzilma kabi sohalarga yo'naltirilishi jamiyatning umumiy farovonligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi. – Toshkent, 2023.
- 2.O'zbekiston Respublikasi "Davlat byudjeti to'g'risida"gi Qonunlar to'plami.
- 3.Mankiw, N. Gregory. Principles of Economics. Cengage Learning, 2021.
- 4.Musgrave, R. A. Public Finance in Theory and Practice. McGraw-Hill.
- 5.Stiglitz, J. E. Economics of the Public Sector. W.W. Norton & Company.
6. Samuelson, P. A., Nordhaus, W. D. Economics. McGraw-Hill Education.
- 7.O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi rasmiy hisobotlari.
- 8.www.lex.uz – O'zbekiston Respublikasi qonunchilik bazasi.
- 9.www.stat.uz – O'zbekiston Respublikasi statistika qo'mitasi ma'lumotlari

